

ПРОБЛЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

PROBLEMS OF FINANCING A TRANSPORT ORGANIZATION IN MODERN CONDITIONS

ЯМАНАЕВА МАРИНА ФЕЛИКСОВНА,

ФГАОУ ВО «Российский государственный профессионально-педагогический университет».

МАСКИНА ОЛЬГА ГЕННАДЬЕВНА,

старший преподаватель,

ФГАОУ ВО «Российский государственный профессионально-педагогический университет».

IAMANAIEVA MARINA FELIKSOVNA,

Russian state vocational pedagogical university.

MASKINA OLGA GENNADIEVNA,

senior lecturer,

Russian state vocational pedagogical university.

В данной статье рассматривается формирование финансовых ресурсов транспортных организаций и некоторые существующие на данный момент проблемы, статистически подкреплённые исследованием, которые влияют на внутреннее и внешнее финансирование и возникают на разных уровнях. Анализируются отраслевые аспекты, которые оказывают влияние на эффективность управления финансами автотранспортных компаний. Приводятся источники финансирования транспортно-экспедиторских организаций. Выявляются причины, обуславливающие проблемы финансирования транспортных организаций. Сделан вывод о важности комплексного подхода к решению проблем финансирования транспортной организации.

This article examines the formation of financial resources of transport organizations and some current problems, statistically supported by research, that affect internal and external financing and arise at different levels. The article analyzes the industry aspects that affect the effectiveness of financial management of trucking companies. The sources of financing for freight forwarding organizations are given. The reasons for the problems of financing transport organizations are identified. The conclusion is made about the importance of an integrated approach to solving the problems of financing a transport organization.

Ключевые слова: *финансирование, грузовые автомобили, водители, перевозчики, услуги, перевозки, объём грузов.*

Key words: *financing, trucks, drivers, carriers, services, transportation, cargo volume.*

За последнее время мы наблюдаем политические, экономические и другие ситуации, которые имеют не только внутренний, но и международный характер, и приносят свои коррективы в деятельность организаций внутри страны. Они являются внешним фактором, изменяющим внутреннее и внешнее финансирование компаний, в том числе и транспортных, в связи с этим появляются проблемы финансирования.

Финансирование подразумевает под собой превращение капитала из денежной формы в иную, например, производственную, экономическую или социальную сферу деятельности. Поэтому источниками финансирования выступают каналы получения финансовых средств и субъекты, предоставляющие эти финансовые средства [4, с. 8]. Для того чтобы понять основу финансирования деятельности любого предприятия, необходимо знать её схему, которая разрабатывается, опираясь на индивидуальные особенности и воздействие внешних факторов.

Последние годы предприятия оставшуюся прибыль самостоятельно распределяют. При рациональном её использовании учитывают реализацию планов для дальнейшего развития организации и интересы собственников, инвесторов и работников.

Как правило, потребность в дополнительном финансировании снижается, если большая часть прибыли направляется на расширение хозяйственной деятельности. Величина нераспределенной прибыли зависит от рентабельности хозяйственных операций, а также от принятой на предприятии дивидендной политики [10, с. 2].

Чтобы наглядно понять, как формируются финансовые ресурсы транспортно-экспедиторских организаций, ниже представлена схема по источникам их формирования (рис. 1):

Рис. 1. Источники финансирования транспортно-экспедиторских организаций

Что же касается проблем финансирования транспортных организаций, то ими могут выступать следующие причины:

1. Нехватка водителей на дальние расстояния. Примерно последние два года всё чаще можно замечать рекламу, вывески, а также вакансии на сайтах поиска работы о том, что нужны водители для перевозки грузов на междугородние расстояния. За последние пять лет уровень дефицита вырос 15% до 21%. На это есть несколько причин:

- Тяжёлые условия труда;
- Отток людей в смежные сегменты, прежде всего туда, где нет необходимости по долгу не находиться дома;
- Старение кадрового состава. Существуют мнения, что молодые люди не хотят работать по двум нижеприведённым причинам, поэтому в данной сфере много людей старшего поколения. По результатам исследования, проводимого в феврале 2024 года Институтом социально-политических исследований Федерального исследовательского социологического центра Российской академии наук (ИСПИ ФНИСЦ РАН), 3,7% водителей в возрасте до 30 лет, что является меньшей частью, в то время как большую часть составляют другие: 46,7% – 45-55 лет, 38,5% – 30-45 лет, 11,1% – старше 55 лет [5];
- Нехватка автошкол (большинство школ, работавших в СССР, закрылись после его распада);
- Низкий престиж профессий;
- Низкие доходы работников. Однако, обращаясь к упомянутому исследованию выше, 70,5% опрошенных отмечали, что повысили водителям зарплаты в 2023 году;
- Демографический провал 1990-х годов;
- Нахождение в зоне СВО.

2. Стоимость топлива. На данный момент дизельное топливо дорогое, по цене выше, чем АИ 92, АИ 95, поэтому выгоднее заправляться газом – это является одним из преимуществ в пользу использования «Газели-длинномера» для работы на внутригородских перевозках [12].

3. Задержка платежей с иностранными банками. На фоне новых американских санкций происходит замедление автоперевозок. Китайские банки отклоняют почти половину платежей, что сказывается на объёме доставок грузов; также, по итогам 1-го квартала 2024 года сроки проведения платежей между Россией, Китаем и Турцией увеличились в среднем с 2-4 дней до 3-4 недель [8, с.12; 11].

4. Физические лица осуществляют перевозку грузов по серым схемам. В министерстве внутренних дел России зарегистрировано 6,79 млн грузовых автомобилей, собственниками которых являются 250-300 тысяч человек. В 2023 году подавляющий объём перевозки грузов (73,6%, или 6,2 млрд т) пришёлся на автомобильный транспорт. На 2 апреля 2024 года о перевозочной деятельности уведомили только 46,1 тысяч владельцев автомобилей, что составляет менее 20% от общего числа собственников грузовых машин. В связи с этим в государственную думу был внесён законопроект, который подразумевает создание реестра для перевозчиков, использующих грузовые автомобили [3].

5. Рост цен на грузовые автомобили. Согласно информации «АВТОСТАТ» (аналитическое агентство) самой популярной маркой грузового автомобиля за 2023 год стал КАМАЗ, количество проданных его единиц и других девяти марок отражено в таблице 1, но один из экземпляров занимает пятое место по самым продаваемым моделям новых грузовиков, первые четыре места – китайские грузовики (табл. 2).

Данная статистика говорит о том, что при росте продаж грузовых автомобилей отечественных и китайских марок упал спрос на технику других ведущих зарубежных брендов – такую ситуацию можно наблюдать не первый год. При неустойчивости рынка грузовых ав-

тотранспортных услуг потребитель делает выбор в пользу того, что дешевле, однако при случае изменения ситуации в лучшую сторону сможет приобрести автомобиль лучше, более надёжный. Но и с этим ситуация сложнее, потому что некоторые марки ушли с российского рынка либо поступают по параллельному импорту, что, естественно, сказывается и на стоимости транспортного средства [6, с. 370].

Таблица 1. Самые продаваемые марки новых грузовиков в 2023 году

№	Марка	2023	2022	Изм., %	Доля 2023, %	Доля 2022, %
1	KAMAZ	31010	31520	-1,6	21,58	37,48
2	SITRAK	23633	3771	526,7	16,45	4,48
3	SHACMAN	20760	9682	144,4	14,45	11,51
4	FAW	15804	4536	248,4	11,00	5,39
5	HOWO	6938	3432	102,2	4,83	4,08
6	GAZ	6915	5395	28,2	4,81	6,41
7	MAZ	6333	4405	43,8	4,41	5,24
8	FOTON	6269	146	4193,8	4,36	0,17
9	DONGFENG	4672	0	144,5	3,25	0,00
10	JAC	3614	2546	41,9	2,52	3,03
	Итого	143693	84105	70,8	100,00	100,00

Таблица 2. Самые продаваемые модели новых грузовиков в 2023 году

№	Марка	2023	2022	Изм., %	Доля 2023, %	Доля 2022, %
1	SITRAK C7H	23604	3771	525,9	16,43	4,48
2	FAW	8015	3728	115,0	5,58	4,43
3	SHACMAN	6804	3931	73,1	4,74	4,67
4	SHACMAN	6514	3747	73,8	4,53	4,46
5	KAMAZ	6481	8484	-23,6	4,51	10,09
6	KAMAZ	6107	7929	-23,0	4,25	9,43
7	GAZ	5043	3755	34,3	3,51	4,46
8	FOTON	4633	120	3760,8	3,22	0,14
9	HOWO	3943	1613	144,5	2,74	1,92
10	DONGFENG	3737	0		2,60	0,00
	Итого	143693	84105	70,8	100,00	100,00

Хотелось бы снова обратиться к вышеупомянутому исследованию, проводимому (ИС-ПИ) ФНИСЦ РАН, которое показало: из-за высоких цен на грузовики и запчасти всего 20,8% компаний планируют обновить автопарк в ближайшее время, 43% перевозчиков рассчитывают сделать это в долгосрочной перспективе, а 36,2% в настоящий момент не планируют менять автомобили. При этом 37,7% перевозчиков хотели бы заменить весь автопарк, а 18,5% – более половины машин, пятая часть респондентов (21,9 %) сказали, что их автопарк находится в отличном состоянии [5].

7. Рост цен на запчасти и ремонт. Некоторые собственники автомобилей зависят от импортных запасных частей, так как до заявлений об уходе с российского рынка автомобильные компании расширяли своё производство на территории всего международного сообщества, что и так было сложной цепочкой поставок, потому что компоненты поставлялись из нескольких стран. На сегодняшний день, в связи с санкциями, присутствует необходимость везти европейскую деталь окольными путями. В случае с китайскими моделями процедура заказа и поставки запчастей осложнена отсутствием в ряде случаев четких

и понятных каталогов и номенклатуры деталей [2]. Говоря о росте цен на ремонты, можно сказать о тех организациях, которые не хотят обновлять собственный автопарк, что со временем влечёт спрос на ремонт и технический осмотр транспортных средств.

Роль автомобильного транспорта в общетранспортной системе высока, потому что транспортная инфраструктура связывает разные регионы России, что обеспечивает единство экономического пространства, целостность территории и взаимодействие нашей страны с другими. Смотря на выявленное количество проблем организаций автомобильного транспорта, будет актуальным рассмотреть вопросы укрепления финансовой безопасности и финансовой устойчивости. Однако проблема сохранения устойчивости касается всех участников рынка [1, с. 87]. Кроме того, на эффективность управления финансами автотранспортных организаций влияют следующие отраслевые аспекты:

- Уровень современной организации оказания технологических услуг и ремонта;
- Состояние основных средств, степень эксплуатации производственных запасов;
- Фондоёмкость производства автотранспортной отрасли;
- Обеспечения организаций материальными ресурсами;
- Высокая значимость технико-экономических и географических особенностей функционирования автотранспортных организаций [9, с. 45].

Анализируя проблемы финансирования транспортных организаций в современных условиях, мы пришли к следующим заключениям: повышенная конкуренция и давление цен на рынке транспортных услуг могут привести к снижению прибыли и затруднениям в обеспечении финансовой устойчивости транспортной организации; увеличение операционных затрат, включая рост стоимости топлива, эксплуатационные расходы, техническое обслуживание, а также затраты на персонал, может снизить рентабельность деятельности транспортной компании. Также недостаточное или нестабильное финансирование может ограничить возможности инвестиций в модернизацию транспортной инфраструктуры, приобретение новых транспортных средств и технологическое развитие. Риски внешней среды, такие как экономические кризисы, валютные колебания, изменения законодательства и тарифов, а также внезапные ситуации (например, пандемия), могут серьезно угрожать финансовой устойчивости транспортной организации [7, с. 2]. Таким образом, решение проблем финансирования транспортной организации требует комплексного подхода, в том числе разработки эффективных стратегий управления финансами, диверсификации источников доходов, сокращения издержек, эффективного управления капиталом и рисками, повышения операционной эффективности и взаимодействия с государственными и частными инвесторами.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Гордеева Е.В. Актуальные аспекты управления финансами автотранспортной организации / Е.В. Гордеева, Н.А. Дундуков // Экономика и бизнес: теория и практика. 2024. № 1-1 (107). С. 85-88.
2. Ездить некому, чинить долго: перевозчики назвали проблемы отрасли / Биржа грузоперевозок ATI.SU: блог 2024. URL: <https://news.ati.su/blog> (дата обращения: 22.05.2024).
3. Законопроект № 595821-8 «О порядке допуска к осуществлению перевозок грузов автомобильным транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». URL: <https://sozd.duma.gov.ru/bill/595821-8> (дата обращения: 22.05.2024).
4. Особенности долгосрочного финансирования корпорации. URL: https://www.kubsu.ru/sites/default/files/users/28717/portfolio/osobennosti_dolgosrochnogo_finansirovaniya_korporacii (дата обращения: 22.05.2024).
5. Презентация результатов исследования, посвящённого изучению автотранспортной отрасли (ИСПИ) ФНИСЦ РАН. URL: <https://xn--h1aauh.xn--p1ai> (дата обращения: 22.05.2024).

6. Матанцева О.Ю. Проблемы воспроизводства основных производственных фондов в автомобильном транспорте / О.Ю. Матанцева, И.С. Казанцев // Россия: тенденции и перспективы развития. 2021. С. 369-371.
7. Никогосян И.Д. Современные особенности финансирования деятельности российских предприятий автотранспортной отрасли // Достижения науки и образования. 2018. № 6(28). 4 с.
8. Карцев Г.П. Современные проблемы при организации автотранспортных международных перевозок // Наука без границ. 2021. № 8(60). С. 10-15. EDN EFRRYQ.
9. Современные тенденции развития логистики / Ю.В. Шляпина // Евразийская интеграция: современные тренды и перспективные направления. 2024. С. 40-47.
10. Дмитриев А.В. Финансовые инструменты логистики транспортно-экспедиторских услуг / // Аудит и финансовый анализ: электрон. журн. 2013. Вып. 4. С. 234-238.
11. Фуры не могут выехать на китайскую дорогу / Биржа грузоперевозок ATI.SU: блог 2024. URL: <https://news.ati.su/blog> (дата обращения: 22.05.2024).
12. Цена за литр топлива АЗС Лукойл 92/95/100/ДТ. URL: <https://tseny-benzin.ru/lukoil> (дата обращения 22.05.2024).

© Яманаева М.Ф., Маскина О.Г., 2024.